

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU (UCB)

B.P. 285 /BUKAVU

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENT

**ENTREPRISE DE PRODUCTION DE MIEL : VALORISATION ET
COMMERCIALISATION**

Par :

BALONDANE NTAMBAKA Moïse
MABILA NGAMBELE René-Jubilé
MURHULA MWANDAGALIRWA Marcelin

Projet tutoré présenté et défendu pour l'obtention du diplôme de licencié en sciences
agronomiques

Directeur : Prof Espoir
Encadreur : Ass ZAHINDA Franck

Année Académique : 2022 - 2023

DEDICACE

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce projet tutoré. Ce travail n'aurait pas été possible sans le soutien, l'expertise et la collaboration précieuse de plusieurs individus et partenaires.

Nous adressons nos remerciements chaleureux à notre équipe de direction, Monsieur ZAHINDA Franck et le professeur BASENGERE Espoir dont les conseils éclairés, la patience et l'encouragement ont grandement enrichi notre expérience tout au long de ce projet. Sa disponibilité et son expertise ont été des piliers essentiels dans la réussite de ce travail.

Nos remerciements vont également à la faculté d'Agronomie qui a fourni un environnement propice à la recherche, à l'apprentissage et à la créativité. Nous sommes reconnaissants pour les ressources mises à notre disposition et pour le soutien continu que nous avons reçu.

Nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance à Monsieur Apollinaire MUDERHWA, Coordinateur du SENAHUP (Service National de l'Horticulture Urbaine et Péri-urbaine), pour sa précieuse contribution à notre projet tutoré. Ses conseils avisés, son expertise dans le domaine de l'horticulture, et sa disponibilité ont été des éléments déterminants dans l'élaboration de notre initiative.

Un merci tout particulier est adressé à Monde d'Abeilles pour les instructions détaillées et les informations cruciales fournies. Leur expertise dans le domaine de l'apiculture a grandement enrichi notre compréhension et a contribué de manière significative à la conception de notre projet.

Nous tenons également à exprimer notre gratitude envers les vendeurs et petits producteurs qui ont bien voulu répondre à nos sollicitations lors de notre étude de marché. Leur coopération et leurs insights ont été essentiels pour éclairer notre compréhension des réalités du marché local et ont joué un rôle central dans le développement de notre projet.

Enfin, nous exprimons notre gratitude envers nos proches et nos familles pour leur soutien indéfectible et leur compréhension tout au long de cette aventure académique.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE	3
REMERCIEMENTS.....	4
TABLE DES MATIERES	5
LISTE DES FIGURES	6
LISTE DES TABLES.....	6
LISTE DES ABREVIATIONS.....	7
CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET.....	10
1°) Présentation de l'équipe	10
2°) Contexte et justification	11
CHAPITRE II : ETUDE DU MARCHE	13
1. Marché	13
2. Stratégie de l'entreprise	15
CHAPITRE III : MONTAGE JURIDIQUE ET FINANCIER.....	22
1. Forme juridique de l'entreprise.....	22
CHAPITRE IV : LE PROJET EN CHIFFRE.....	23
CHAPITRE V : ANALYSES DES RISQUES.....	24
1. Modèles Forces, faiblesses, Opportunités et Menaces (FFROM) du projet.....	24
2. Modèles Risques-Impacts négatifs-stratégies de gestion.....	25
CONCLUSION.....	26

LISTE DES FIGURES

Figure 1 Organigramme	19
Figure 2 Chronogramme des activités	22

LISTE DES TABLES

Tableau 1 Concurencess	14
Tableau 2 Fournisseurs	20
Tableau 3 Installations de l'entreprise.....	21
Tableau 4 Analyse FFOM.....	24
Tableau 5 Modèles Risques-Impacts negatifs-strategies de gestion.....	25

LISTE DES ABREVIATIONS

RD Congo : République Démocratique du Congo

FFOM : Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces

SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces)

CA : Chiffre d'Affaires

RN : Résultat Net

PME : Petites et Moyennes Entreprises

SARL : Société à Responsabilité Limitée

US : United States (États-Unis, utilisé pour les références internationales)

RESUME

Le projet consiste en la création d'une unité de production et de commercialisation de miel à Bukavu, RD Congo, en réponse à la demande croissante en miel de qualité dans la région. Le contexte souligne les défis actuels de l'apiculture locale, tels que la production artisanale, le manque d'équipement, et la limitation des circuits de commercialisation.

L'objectif global est de professionnaliser la filière apicole à Bukavu, améliorant ainsi les pratiques de production, de transformation, et de vente du miel. Le projet, né de la volonté de répondre à une demande croissante en miel de qualité, vise à combler le fossé entre l'offre existante et les attentes des consommateurs.

Le plan prévisionnel indique un capital de départ de 2920\$, avec des résultats nets comptables en constante augmentation sur trois ans (852.72\$, 2016.28\$, 4.143\$). Le seuil de rentabilité augmente également progressivement (5441\$, 7109\$, 9065\$), démontrant la viabilité financière du projet. L'excédent de trésorerie prévu (2017\$, 4521\$, 9165\$) offre une marge de sécurité financière.

L'analyse des risques, effectuée à travers les modèles FFOM et Risques-Impacts-Stratégies, souligne les forces internes telles que l'expertise des associés et les opportunités externes telles que la demande croissante en miel de qualité. Les faiblesses, telles que la dépendance aux associés, et les menaces, telles que les variabilités climatiques, sont également identifiées avec des stratégies de gestion correspondantes.

En conclusion, le projet est positionné pour un succès durable en intégrant des pratiques durables, une gestion proactive des risques, et un engagement envers la qualité. Il offre une opportunité significative de contribuer au développement économique local tout en répondant aux besoins du marché en miel de qualité.

ABSTRACT

The project entails establishing a honey production and marketing unit in Bukavu, DR Congo, in response to the growing demand for quality honey in the region. The context highlights current challenges in local beekeeping, including artisanal production, lack of equipment, and limited marketing channels.

The overall objective is to professionalize the beekeeping sector in Bukavu, improving practices in honey production, processing, and sales. Originating from the desire to meet the increasing demand for quality honey, the project aims to bridge the gap between existing supply and consumer expectations.

The projected plan indicates an initial capital of \$2920, with steadily increasing net accounting results over three years (\$852.72, \$2016.28, \$4,143). The breakeven point also rises progressively (\$5441, \$7109, \$9065), demonstrating the financial viability of the project. The projected cash surplus (\$2017, \$4521, \$9165) provides a financial safety margin.

Risk analysis, conducted through SWOT and Risks-Impacts-Strategies models, underscores internal strengths like the associates' expertise and external opportunities such as the growing demand for quality honey. Weaknesses, such as dependence on associates, and threats, such as climatic variations, are also identified with corresponding management strategies.

In conclusion, the project is poised for sustainable success by incorporating sustainable practices, proactive risk management, and a commitment to quality. It presents a significant opportunity to contribute to local economic development while meeting the market's demand for quality honey.

CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET

1^o) Présentation de l'équipe

Nom et Prénom	Age	Situation Matrimoniale	Adresse	Spécialisation	Compétence et expérience pertinent	Téléphone et e-mail
BALONDANE NTAMBAKA Moïse		Célibataire		Gestion des sols et Eaux		
MABILA NGAMBELE René-Jubilé		Célibataire		Gestion des sols et Eaux		+243 898093745 mabila.ngambele@ucbukavu.ac.cd
MURHULA MWANDAGALIRWA Marcelin		Célibataire		Exploitation des Ecosystèmes et Biodiversité		

2°) Contexte et justification

Le projet de mise en œuvre d'une unité de production de miel pour la ville de Bukavu émerge d'un contexte où l'apiculture est une activité économique importante pour de nombreuses familles de la région. La production du miel offre des opportunités de subsistance pour de nombreux apiculteurs locaux. Cependant, malgré le potentiel de développement de cette filière, de nombreux défis persistent dans la production, la transformation du miel au moment que les demandeurs locaux nécessitent une offre plus significative d'un miel de qualité.

Tout d'abord, la plupart des apiculteurs opèrent de manière artisanale, ce qui limite leur capacité à augmenter leur production et à garantir la qualité du miel. De plus, le manque de connaissances techniques et d'équipements adéquats entrave la transformation efficace du miel, réduisant ainsi sa valeur ajoutée sur le marché. Enfin, la commercialisation du miel est souvent limitée à des circuits locaux, limitant les opportunités pour les apiculteurs d'atteindre de nouveaux marchés et d'augmenter leurs revenus.

Face à ces défis, il est nécessaire de développer des initiatives visant à professionnaliser la filière apicole à Bukavu. Cela permettrait d'améliorer les pratiques de production, de transformation et de vente du miel dans la ville de Bukavu en mettant en place des solutions concrètes pour répondre à ces défis et répondre beaucoup plus à la demande en miel dans la région.

L'unité de production de miel vise à mettre en place des solutions adaptées susceptible de favoriser le développement de la filière. Ce projet jouera un rôle crucial dans l'amélioration des conditions de vie de la population urbaine en assurant un miel de qualité, toujours disponible et ayant un impact positif sur la santé des consommateurs.

ORIGINE DU PROJET

Notre projet est né de la volonté de répondre à une demande croissante en miel de qualité, dans une région où l'offre existante est souvent médiocre. En constatant le manque de connaissance technique pour transformer, valoriser (emballer) et conserver le miel, ainsi que les défis rencontrés par les apiculteurs locaux, nous avons choisi de nous impliquer activement dans ce challenge afin de le relever.

C'est ainsi qu'est né notre ambition de proposer un miel de qualité supérieure, répondant aux normes les plus strictes, pour satisfaire les besoins des consommateurs de Bukavu. Notre projet trouve son origine dans la volonté de combler le fossé entre l'offre actuelle et la demande croissante en miel de qualité, tout en contribuant au développement local et économique de la région.

OBJECTIFS.

1. OBJECTIF GLOBAL

L'objectif global du projet est de créer une unité de production de miel de qualité pour Bukavu contribuant à satisfaire la demande.

2. Objectifs spécifique

- ✚ identifier l'équipement nécessaire pour une unité de production de miel ;
- ✚ augmenter la quantité ainsi que la qualité du miel à travers une mise en place des pratiques apicoles durables ;
- ✚ développer un réseau de distribution solide basé sur un partenariat avec les supermarchés et boutiques.

CHAPITRE II : ETUDE DU MARCHE

1. Marché

1.1. Marché cible

Le marché ciblé par notre projet est celui de la ville de Bukavu, en République Démocratique du Congo, qui connaît une demande croissante en miel de qualité.

1.2. La clientèle

Les personnes susceptibles d'être intéressées par notre projet incluent :

- ✚ Les consommateurs locaux recherchant un miel de qualité supérieure ;
- ✚ Les supermarchés et boutiques soucieux d'offrir des produits de qualité à leur clientèle.

1.3. La Concurrence

Pour comprendre le paysage concurrentiel, nous avons analysé les principaux acteurs du marché du miel à Bukavu. Le tableau ci-dessous synthétise les informations sur les concurrents, en mettant en lumière leurs forces et faiblesses dans divers domaines.

Tableau 1 Concurencess

Nom du Concurrent	Produits	Niveau de Prix	Niveau de Qualité	Service à la Clientèle et Force de Vente	Publicité et Promotion	Emplacement	Force	Faiblesse
Monde d'Abeilles	Miel	Moyen	Élevé	Satisfaisant	Modérée	Centre-ville	Large réseau de distribution	Dépendance élevée aux petits producteurs locaux
Petits Producteurs Locaux	Miel	Variables	Variable	Limité	Faible	Divers	Origine locale, flexibilité des prix	Capacités de production limitées, qualité inconstante

2. Stratégie de l'entreprise

2.1.Stratégie Marketing

a. Politique du produit

- ✚ Gamme de Produits : Notre entreprise s'engage à offrir une gamme diversifiée de miels de qualité, répondant aux normes les plus élevées. Nous proposerons des miels de différentes quantités, adaptés aux besoins variés de notre clientèle.
- ✚ Différenciation : Nous nous démarquerons en garantissant une qualité constante et en mettant en avant l'origine locale de notre miel. Des pratiques apicoles durables seront intégrées à notre processus de production pour renforcer notre engagement envers la qualité et l'environnement.
- ✚ Emballage : L'emballage sera conçu de manière attrayante, mettant en avant les valeurs de qualité et d'authenticité de notre miel. Des informations claires sur l'origine, les méthodes de production et les bienfaits pour la santé seront incluses.

b. Politique du Prix

Stratégie de Prix : Nos prix sont alignés sur la qualité de notre miel, offrant une valeur perçue élevée pour les clients. Des options de différentes tailles permettront aux consommateurs de choisir en fonction de leurs besoins, renforçant ainsi notre accessibilité.

Promotions et Remises : Des promotions périodiques et des remises sur les achats en grande quantité seront mises en place pour stimuler les ventes et fidéliser la clientèle.

Flexibilité des Prix pour les Petits Producteurs : Nous envisageons des accords flexibles avec les petits producteurs locaux pour garantir un partenariat équitable tout en maintenant la qualité du produit final.

Prix Grossiste : Nous proposons des tarifs compétitifs pour les grossistes, encourageant l'achat en vrac. Le prix pour une quantité de 25 kg sera de 120 \$, offrant une option rentable pour les partenaires commerciaux.

Prix particulier :

300g = 3\$

500g = 5\$

1kg = 10\$

1.5kg = 13\$

3kg = 25\$

4.5 kg = 35\$

7.5 kg = 50\$

2.2. Stratégie de Distribution

a. Réseau de Distribution

Nous établirons des partenariats avec les supermarchés, boutiques locales et restaurants pour élargir notre présence sur le marché. Des canaux de distribution en ligne seront également explorés pour atteindre un public plus large.

b. Logistique et Livraison

Une logistique efficace sera mise en place pour assurer une livraison rapide et sécurisée. Les délais de livraison seront optimisés pour répondre aux besoins des clients et des partenaires commerciaux.

2.3. Stratégie de Communication

a. Publicité et Promotion

Des campagnes publicitaires seront lancées à travers divers canaux, mettant en avant la qualité, l'authenticité et l'impact positif de notre miel sur la santé. La participation à des événements locaux et la collaboration avec des influenceurs seront également explorées pour renforcer notre visibilité.

b. Marketing Digital

Nous exploiterons les plateformes de médias sociaux et les stratégies de marketing en ligne pour engager activement notre public cible. Des contenus attrayants, des témoignages clients et des informations éducatives sur le miel seront partagés pour créer une communauté autour de notre marque.

2.4. Politique de Communication

a. Identité Visuelle et Marque

Une identité visuelle forte sera développée pour notre entreprise, reflétant la qualité, l'authenticité et l'engagement envers des pratiques apicoles durables. La marque sera positionnée comme une source fiable de miel de qualité à Bukavu.

b. Canaux de Communication

- ✚ Publicité Traditionnelle : Des annonces dans les médias locaux, la radio et d'autres canaux traditionnels seront utilisées pour atteindre un large public, en particulier ceux qui peuvent ne pas être aussi présents en ligne.
- ✚ Marketing Digital : Les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram et Twitter seront exploitées pour créer une présence en ligne dynamique. Des contenus visuels attrayants, des témoignages clients et des promotions spéciales seront partagés régulièrement.
- ✚ Site Web : Un site web convivial et informatif sera créé, fournissant des détails sur nos produits, notre histoire et des articles éducatifs sur le miel. Les options de commande en ligne faciliteront également l'accès au miel de notre entreprise.

c. Événements et Partenariats

La participation à des événements locaux, tels que les foires alimentaires et les festivals, renforcera notre visibilité. Des partenariats avec des organisations locales, des écoles et des initiatives de bienfaisance seront explorés pour intégrer notre entreprise dans la communauté.

d. Réponses aux Retours et Commentaires

Une communication active sera maintenue avec les clients via les médias sociaux, les e-mails et d'autres canaux. Les commentaires et les retours seront traités de manière transparente, montrant notre engagement envers la satisfaction client et l'amélioration continue.

e. Mesure de l'Impact Social et Environnemental

La communication soulignera notre impact positif sur la communauté locale, en mettant en avant les avantages sociaux et environnementaux de notre entreprise. Des rapports réguliers sur nos pratiques durables seront partagés pour renforcer la confiance des consommateurs.

f. Campagnes de Sensibilisation

Des campagnes de sensibilisation seront lancées pour éduquer le public sur les bienfaits du miel de qualité et les pratiques apicoles durables. Des partenariats avec des experts locaux et des professionnels de la santé seront explorés pour renforcer notre crédibilité.

2.2. Ressources Humaines

a. Associés Principaux

Responsable du Projet et de la Production :

- ✚ Rôle : Supervision de l'ensemble du projet, gestion de la production, mise en œuvre des pratiques apicoles durables.
- ✚ Compétences : Connaissances techniques approfondies en apiculture, gestion de projet, leadership.

Chargé de Marketing/Vente :

✚ Rôle : Développement et mise en œuvre des stratégies marketing, gestion des ventes, renforcement de la notoriété de la marque.

✚ Compétences : Marketing, communication, relations client.

Chargé de la Trésorerie :

✚ Rôle : Gestion des finances, suivi des dépenses et des revenus, établissement de partenariats financiers si nécessaire.

✚ Compétences : Finance, comptabilité, gestion budgétaire.

Technicien Apicole :

✚ Rôle : Supervision des opérations apicoles, garantie de la qualité du miel, maintenance des équipements.

✚ Compétences : Expérience technique en apiculture, gestion des ruches, soins aux abeilles.

b. Personnel Temporaire (Journaliers)

Rôle : Renfort en période de récolte et pour le transport des produits bruts à Bukavu.

Compétences : Travail physique, logistique, respect des bonnes pratiques apicoles.

Figure 1 Organigramme

2.3. Stratégies de Gestion et de Recrutement

a. Recrutement Local

Critères de Recrutement : Les recrutements seront basés sur la compétence, l'expérience, et l'engagement envers les pratiques apicoles durables. Une attention particulière sera portée à l'inclusion de la population locale pour renforcer l'impact positif de l'entreprise sur la communauté.

b. Formation Continue

Stratégie : Un programme de formation continue sera mis en place pour le personnel, en particulier pour les journaliers locaux. Cela permettra d'améliorer les compétences, de favoriser l'emploi local, et de garantir des pratiques de production uniformes.

c. Communication Interne

Mécanismes de Communication : Des réunions régulières, des canaux de communication ouverts et une culture organisationnelle transparente seront instaurés pour favoriser une collaboration efficace entre les membres de l'équipe.

2.4. Fournisseurs

Tableau 2 Fournisseurs

N°	Noms de fournisseurs	Type des produits à fournir	Adresse	Distance par rapport au site
1	Monde d'abeilles	Matières premières (Cires, abeilles)	Brasserie, Bagira, Bukavu	
2	Artisan local	Équipements Apicoles (Ruches, extracteurs)	Industriel, Kadutu, Bukavu	
3	Green Production Corporate – Ibanga	Emballages (pots et étiquettes)	Bujumbura Mairie, Burundi	

2.5. Installation de l'entreprise

a. Emplacement de l'Entreprise

L'entreprise sera installée dans plusieurs localités pour maximiser la diversification des sources de miel. Voici les principales localités choisies :

Tableau 3 Installations de l'entreprise

Emplacement	Installations de l'Entreprise	Raisons/Commentaires
Mudaka	<ul style="list-style-type: none">- Ruchers stratégiquement placés- Surveillance régulière	Proximité des zones naturelles propices à l'apiculture, conditions climatiques favorables
Kavuma	<ul style="list-style-type: none">- Ruchers dans des zones riches en biodiversité végétale	Richesse florale, diversité des plantes mellifères, favorisant une production variée
Nyangezi	<ul style="list-style-type: none">- Établissement de ruches- Zones propices à la présence d'abeilles locales	Forte présence d'abeilles locales, contribuant à une production locale authentique
Bukavu (Dépôt et Point de Vente)	<ul style="list-style-type: none">- Installations de transformation- Espace d'emballage- Entrepôt de stockage - Point de vente directe- Bureaux administratifs	Concentration des opérations de transformation et de vente, facilitant la gestion quotidienne

2.6. Planification des activités

Activité	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5
Recherche des fonds et formalités réglementaires	■				
Aménagement des locaux			■		
Acquisition des investissements et installation du projet				■	
Phase de production proprement dite					■

Figure 2 Chronogramme des activités

CHAPITRE III : MONTAGE JURIDIQUE ET FINANCIER

1. Forme juridique de l'entreprise

L'entreprise prendra la forme d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL). Ce choix s'explique par plusieurs raisons stratégiques et opérationnelles.

Raisons du Choix :

- ✚ Responsabilité Limitée : Les associés auront une responsabilité limitée au montant de leurs apports, offrant une protection personnelle contre les dettes de l'entreprise.
- ✚ Flexibilité dans la Gestion : La SARL offre une plus grande souplesse dans la gestion opérationnelle et la prise de décisions, ce qui est crucial pour notre modèle d'entreprise.
- ✚ Facilité de Transfert des Parts : La facilité de transfert des parts sociales permettra d'attirer des investisseurs potentiels et de soutenir la croissance.
- ✚ Adaptabilité aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) : La structure de la SARL est adaptée à la taille de notre entreprise et facilite la gestion quotidienne.

Coordonnées de l'Entreprise

Siège Social :

L'adresse du siège social de l'entreprise est :

Organe de Fonctionnement et de Gestion :

Associés :

Les trois associés principaux, responsables du projet, du marketing/vente, et de la trésorerie, seront impliqués dans la prise de décisions stratégiques. Chaque associé détient des parts sociales en fonction de son rôle et de sa contribution financière.

Gérant :

Le Responsable du Projet assumera le rôle de gérant, supervisant la gestion quotidienne de l'entreprise. Le gérant aura la responsabilité de mettre en œuvre les décisions stratégiques, de coordonner les opérations et d'assurer la croissance durable de l'entreprise.

Autres Détails Juridiques :

La société sera enregistrée conformément aux lois et réglementations en vigueur dans la juridiction concernée. Un registre des associés et des décisions sera maintenu à jour pour assurer une transparence dans la gestion de l'entreprise. Les comptes de l'entreprise seront vérifiés régulièrement par un expert-comptable pour assurer la conformité et la stabilité financière.

CHAPITRE IV : LE PROJET EN CHIFFRE

Voir le plan financier.

CHAPITRE V : ANALYSES DES RISQUES

1. Modèles Forces, faiblesses, Opportunités et Menaces (FFROM) du projet

Tableau 4 Analyse FFOM

FORCES	FAIBLESSES
<ul style="list-style-type: none">- Connaissances suffisantes en apiculture durable,- Sites de production diversifiés,- Réseau de Distribution Planifié	<ul style="list-style-type: none">- Vulnérabilité aux maladies les colonies d'abeilles.- Dépendances des techniciens- Manque d'Expérience dans la Gestion d'Entreprise,-
OPPORTUNITES	MENACES
<ul style="list-style-type: none">- Possibilité d'explorer de nouveaux marchés pour élargir la clientèle.- Potentiel pour développer des partenariats avec d'autres acteurs du secteur apicole- Demande Croissante en Miel de Qualité	<ul style="list-style-type: none">- Volatilité des prix du miel sur le marché.- Concurrence accrue provenant des producteurs de miel domestiques et étrangers.- Variabilités Climatiques- attaques de ravageurs affectant- Prédateurs humains (voleurs)- Contraintes Réglementaires-

2. Modèles Risques-Impacts négatifs-stratégies de gestion

Tableau 5 Modèles Risques-Impacts négatifs-stratégies de gestion

Risques	Impacts négatifs possibles	Stratégies de gestion du risque
Variabilités Climatiques	Baisse de la production Destruction partielle ou totale des installations	Diversification des sites de production Partenariats avec des producteurs locaux
Volatilité des prix du miel sur le marché	Diminution des marges bénéficiaires	Établir des contrats à terme avec des acheteurs, diversifier les canaux de vente
Dépendance aux Associés	Charge de travail excessive, vulnérabilité en cas de départ.	Mise en place d'une structure organisationnelle résiliente, Planification de la relève en cas de besoin
Concurrence Locale et Importations	Réduction de la part de marché, pression sur les prix.	Analyse continue du marché pour ajuster les prix et les stratégies de marketing.
Changements Réglementaires	Coûts d'ajustement, entraves à la croissance.	Veille réglementaire continue pour anticiper les changements

CONCLUSION

En conclusion, le projet de création d'une unité de production et de commercialisation de miel à Bukavu, RD Congo, est porteur d'un fort potentiel économique. L'analyse du plan prévisionnel démontre une trajectoire positive, avec des résultats nets comptables en croissance, un seuil de rentabilité en augmentation, et un excédent de trésorerie en constante progression au fil des années.

La diversification des ruchers dans différentes localités, l'engagement envers la qualité du miel, et la stratégie de distribution via des partenariats renforcent les forces du projet. Cependant, la dépendance aux associés et la variabilité climatique sont des faiblesses et des risques qu'il convient de gérer avec attention.

Les résultats encourageants du plan prévisionnel offrent une base solide pour la réussite future du projet. Il est essentiel de maintenir une vigilance constante sur les facteurs internes et externes qui peuvent influencer les performances de l'entreprise.

En intégrant des stratégies de gestion des risques, en surveillant attentivement les indicateurs financiers, et en restant adaptatif aux changements du marché, le projet est bien positionné pour contribuer positivement au développement économique de la région tout en répondant à la demande croissante en miel de qualité.

L'engagement envers l'excellence opérationnelle, la durabilité environnementale, et le bien-être des apiculteurs locaux sera essentiel pour pérenniser le succès de l'entreprise. Ce projet aspire à créer de la valeur tant sur le plan économique que social, en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales et en offrant un produit de qualité sur le marché.

Etude financière prévisionnelle sur 3 ans

Micro-entreprise

Bukavu (RDC)

11/12/2023

Investissements et financements

Projet :

Porteur de projet :

INVESTISSEMENTS	Montant € hors taxes
Immobilisations incorporelles	610.00
<i>Frais d'établissement</i>	200.00
<i>Frais d'ouverture de compteurs</i>	20.00
<i>Logiciels, formations</i>	-
<i>Dépôt marque, brevet, modèle</i>	20.00
<i>Droits d'entrée</i>	30.00
<i>Achat fonds de commerce ou parts</i>	-
<i>Droit au bail</i>	200.00
<i>Caution ou dépôt de garantie</i>	-
<i>Frais de dossier</i>	60.00
<i>Frais de notaire ou d'avocat</i>	80.00
Immobilisations corporelles	1,010.00
<i>Enseigne et éléments de communication</i>	60.00
<i>Achat immobilier</i>	700.00
<i>Travaux et aménagements</i>	100.00
<i>Matériel</i>	150.00
<i>Matériel de bureau</i>	-
Stock de matières et produits	300.00
Trésorerie de départ	1,000.00
TOTAL BESOINS	2,920.00
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	Montant € hors taxes
Apport personnel	2,570.00
<i>Apport personnel ou familial</i>	2,000.00
<i>Apports en nature (en valeur)</i>	570.00
Emprunt	-
<i>Prêt n°1 (nom de la banque)</i>	-
<i>Prêt n°2 (nom de la banque)</i>	-
<i>Prêt n°3 (nom de la banque)</i>	-
Subvention n°1 (libellé)	-
Subvention n°2 (libellé)	-
Autre financement (libellé)	-
TOTAL RESSOURCES	2,570.00

Salaires et charges sociales

Projet :

Porteur de projet :

Statut juridique :	Micro-entreprise
Bénéfice de l'Acre :	Non
Statut social du (des) dirigeant(s) :	Travailleur non salarié

	Année 1	Année 2	Année 3
Rémunération du (des) dirigeants	-	-	-
<i>% augmentation</i>			
Charges sociales du (des) dirigeant(s)	852.48	1,278.72	1,918.08
Salaires des employés	640.00	850.00	1,100.00
<i>% augmentation</i>		33%	29%
Charges sociales employés	460.80	612.00	792.00

Détail des amortissements

	Année 1	Année 2	Année 3
Amortissements incorporels	123.33	123.33	123.33
<i>Frais d'établissement</i>	66.67	66.67	66.67
<i>Logiciels, formations</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Droits d'entrée</i>	10.00	10.00	10.00
<i>Frais de dossier</i>	20.00	20.00	20.00
<i>Frais de notaire ou d'avocat</i>	26.67	26.67	26.67
Amortissements corporels	336.67	336.67	336.67
<i>Enseigne et éléments de communication</i>	20.00	20.00	20.00
<i>Achat immobilier</i>	233.33	233.33	233.33
<i>Travaux et aménagements</i>	33.33	33.33	33.33
<i>Matériel</i>	50.00	50.00	50.00
<i>Matériel de bureau</i>	0.00	0.00	0.00
Total amortissements	460.00	460.00	460.00

Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

Projet :

Porteur de projet :

	Année 1	Année 2	Année 3
Produits d'exploitation	6,660.00	9,990.00	14,985.00
<i>Chiffre d'affaires HT vente de marchandises</i>	6,660.00	9,990.00	14,985.00
<i>Chiffre d'affaires HT services</i>	-	-	-
Charges d'exploitation	1,998.00	2,997.00	4,495.50
<i>Achats consommés</i>	1,998.00	2,997.00	4,495.50
Marge brute	4,662.00	6,993.00	10,489.50
Charges externes	1,360.00	1,740.00	2,040.00
<i>Assurances</i>	50.00	50.00	50.00
<i>Téléphone, internet</i>	150.00	150.00	150.00
<i>Autres abonnements</i>	30.00	30.00	30.00
<i>Carburant, transports</i>	300.00	400.00	500.00
<i>Frais de déplacement et hébergement</i>	200.00	300.00	300.00
<i>Eau, électricité, gaz</i>	180.00	180.00	180.00
<i>Mutuelle</i>	-	-	-
<i>Fournitures diverses</i>	30.00	30.00	30.00
<i>Entretien matériel et vêtements</i>	100.00	100.00	100.00
<i>Nettoyage des locaux</i>	100.00	200.00	300.00
<i>Budget publicité et communication</i>	120.00	200.00	200.00
<i>Loyer et charges locatives</i>	100.00	100.00	100.00
<i>Expert comptable, avocats</i>	-	-	100.00
<i>Libellé autre charge 1</i>	-	-	-
<i>Libellé autre charge 2</i>	-	-	-
<i>Libellé autre charge 3</i>	-	-	-
Valeur ajoutée	3,302.00	5,253.00	8,449.50
Impôts et taxes	-	-	-
Salaires employés	640.00	850.00	1,100.00
Charges sociales employés	460.80	612.00	792.00
Prélèvement dirigeant(s)	-	-	-
Charges sociales dirigeant(s)	852.48	1,278.72	1,918.08
Excédent brut d'exploitation	1,348.72	2,512.28	4,639.42
Frais bancaires, charges financières	36.00	36.00	36.00
Dotations aux amortissements	460.00	460.00	460.00
Résultat avant impôts	852.72	2,016.28	4,143.42
Résultat net comptable (résultat de l'exercice)	852.72	2,016.28	4,143.42

Soldes intermédiaires de gestion

Projet :

Porteur de projet :

	Année 1	%	Année 2	%	Année 3	%
Chiffre d'affaires	6,660.00	100%	9,990.00	100%	14,985.00	100%
Ventes + production réelle	6,660.00	100%	9,990.00	100%	14,985.00	100%
Achats consommés	1,998.00	30%	2,997.00	30%	4,495.50	30%
Marge globale	4,662.00	70%	6,993.00	70%	10,489.50	70%
Charges externes	1,360.00	20%	1,740.00	17%	2,040.00	14%
Valeur ajoutée	3,302.00	50%	5,253.00	53%	8,449.50	56%
Impôts et taxes	-	0%	-	0%	-	0%
Charges de personnel	1,953.28	29%	2,740.72	27%	3,810.08	25%
Excédent brut d'exploitation	1,348.72	20%	2,512.28	25%	4,639.42	31%
Dotation aux amortissements	460.00	7%	460.00	5%	460.00	3%
Résultat d'exploitation	888.72	13%	2,052.28	21%	4,179.42	28%
Charges financières	36.00	1%	36.00	0%	36.00	0%
Résultat financier	- 36.00	-1%	36.00	0%	36.00	0%
Résultat courant	852.72	13%	2,016.28	20%	4,143.42	28%
Résultat de l'exercice	852.72	13%	2,016.28	20%	4,143.42	28%
Capacité d'autofinancement	1,312.72	20%	2,476.28	25%	4,603.42	31%

Capacité d'autofinancement

	Année 1	Année 2	Année 3
Résultat de l'exercice	852.72	2,016.28	4,143.42
+ Dotation aux amortissements	460.00	460.00	460.00
Capacité d'autofinancement	1,312.72	2,476.28	4,603.42
- Remboursement des emprunts	-	-	-
Autofinancement net	1,312.72	2,476.28	4,603.42

Seuil de rentabilité économique

Projet :

Porteur de projet :

	Année 1	Année 2	Année 3
Ventes + Production réelle	6,660.00	9,990.00	14,985.00
Achats consommés	1,998.00	2,997.00	4,495.50
Total des coûts variables	1,998.00	2,997.00	4,495.50
Marge sur coûts variables	4,662.00	6,993.00	10,489.50
Taux de marge sur coûts variables	70%	70%	70%
Coûts fixes	3,809.28	4,976.72	6,346.08
Total des charges	5,807.28	7,973.72	10,841.58
Résultat courant avant impôts	852.72	2,016.28	4,143.42
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires)	5,441.83	7,109.60	9,065.83
Excédent / insuffisance	1,218.17	2,880.40	5,919.17
<i>Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré</i>	<i>21.77</i>	<i>28.44</i>	<i>36.26</i>

Besoin en fonds de roulement

Analyse clients / fournisseurs :

		<i>décalé</i>		
		Année 1	Année 2	Année 3
Besoins				
Volume crédit client HT	<i>0</i>	-	-	-
Ressources				
Volume dettes fournisseurs HT	<i>10</i>	54.74	82.11	123.16
Besoin en fonds de roulement		- 54.74	- 82.11	- 123.16

Plan de financement à trois ans

Projet :

Porteur de projet :

	Année 1	Année 2	Année 3
Immobilisations	1,620.00		
Acquisition des stocks	300.00		
Variation du Besoin en fonds de roulement	- 54.74	- 27.37	- 41.05
Remboursement d'emprunts	-	-	-
Total des besoins	1,865.26	- 27.37	- 41.05
Apport personnel	2,570.00		
Emprunts	-		
Subventions	-		
Autres financements			
Capacité d'auto-financement	1,312.72	2,476.28	4,603.42
Total des ressources	3,882.72	2,476.28	4,603.42
Variation de trésorerie	2,017.46	2,503.65	4,644.47
Excédent de trésorerie	2,017.46	4,521.11	9,165.58

Rappel trésorerie début année 1 : 1,000.00

Budget prévisionnel de trésorerie

Projet :

Hors TVA

Porteur de projet :

Première année

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5
Apport personnel	2,570.00				
Emprunts	-				
Subventions	-				
Autres financements					
Vente de marchandises	-	-	450.00	450.00	450.00
Vente de services	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires (total)	-	-	450.00	450.00	450.00
Immobilisations incorporelles	610.00				
Immobilisations corporelles	1,010.00				
Immobilisations (total)	1,620.00				
Acquisition stocks	300.00				
Échéances emprunt	-	-	-	-	-
Achats de marchandises	-	-	135.00	135.00	135.00
Charges externes	113.33	113.33	113.33	113.33	113.33
Impôts et taxes	-	-	-	-	-
Salaires employés	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33
Charges sociales employés	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40
Prélèvement dirigeant(s)	-	-	-	-	-
Charges sociales dirigeant(s)	71.04	71.04	71.04	71.04	71.04
Total charges de personnel	162.77	162.77	162.77	162.77	162.77
Frais bancaires, charges financières	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Total des décaissements	2,199.11	279.11	414.11	414.11	414.11
Total des encaissements	2,570.00	-	450.00	450.00	450.00
Solde précédent	-	370.89	91.79	127.68	163.57
Solde du mois	370.89	279.11	35.89	35.89	35.89
Solde de trésorerie (cumul)	370.89	91.79	127.68	163.57	199.47

Budget prévisionnel de trésorerie (suite)

Projet :

Hors TVA

Porteur de projet :

Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	TOTAL
							2,570.00
							-
							-
630.00	630.00	630.00	810.00	810.00	810.00	990.00	6,660.00
-	-	-	-	-	-	-	-
630.00	630.00	630.00	810.00	810.00	810.00	990.00	6,660.00
							610.00
							1,010.00
							1,620.00
							300.00
-	-	-	-	-	-	-	-
189.00	189.00	189.00	243.00	243.00	243.00	297.00	1,998.00
113.33	113.33	113.33	113.33	113.33	113.33	113.33	1,360.00
-	-	-	-	-	-	-	-
53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	640.00
38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	460.80
-	-	-	-	-	-	-	-
71.04	71.04	71.04	71.04	71.04	71.04	71.04	852.48
162.77	162.77	162.77	162.77	162.77	162.77	162.77	1,953.28
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
468.11	468.11	468.11	522.11	522.11	522.11	576.11	7,267.28
630.00	630.00	630.00	810.00	810.00	810.00	990.00	9,230.00
199.47	361.36	523.25	685.15	973.04	1,260.93	1,548.83	
161.89	161.89	161.89	287.89	287.89	287.89	413.89	
361.36	523.25	685.15	973.04	1,260.93	1,548.83	1,962.72	